

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18419556>

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QTUVCHILARINI STEAM
YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH (TEXNALOGIYA FANI MISOLIDA)**

Qodirova Kamola Jahongir qizi

Guliston pedagogika instituti magistranti

E-mail: qodirovakamola106@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqola bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarini STEAM yondashuvi asosida tayyorlash masalalari texnologiya fani misolida izlanish olib borilgan. Mazkur maqolada STEAM yondashuvining nazariy asoslari, uni o‘qitish jarayonidagi metodikasi va pedagogik samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek ushbu metodika bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarida kasbiy kompetentsiyalarni shakillantirishga ta‘siri o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari yurtimizga raqobatdosh, kreativ, novator, muxtasar qilib aytganda, har tomonlama yetuk kadr qilib tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

***Kalit so‘zlar:** kreativ, metod, metodika, novator, pedagog, STEAM, texnologiya, texnologiya fani, ta‘lim.*

Kirish. (Introduction)

Rivojlanib borayotgan yurtimizda farzandlarimizni barkamol shaxs qilib tarbiyalab ularga yangidan yangi bilimlar berishda bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarining o‘rni kattadir[1]. Sifatli ta‘lim va noan‘anaviy usullarga tayangan holda bo‘lajak boshlang‘ich sinfi o‘qituvchilarini tayyorlash hozirgi zamon talabidir[2]. Shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-

5847-son farmonidagi, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli parametrlarini investitsiya dasturlari, hududiy va tarmoq dasturlari, vasiylik kengashlari talablari, jahon miqiyosidagi texnologik o‘zgarishlarni inobatga olgan holda shakillantirish, ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarni optimallashtirish, bunda STEAM yo‘nalishlarini (aniq fanlar, texnologiya, injenering, ijodiy san’at va matematika) rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish belgilab berilgan[3]. Bugungi globalashuv sharoitida ta’lim tizimiga qo‘yilayotgan talablar keskin o‘zgarib, o‘qituvchilardan noan’anaviy bilimlar berish, o‘qituvchilarda ijobiy, tanqidiy va muammoli fikrlashni rivojlantirishni taqazo etmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida bu jarayon muhim hisoblanadi, chunki aynan ushbu davrda o‘qituvchilarning fanlarga bo‘lgan qiziqishi va mustaqil fikrlash asoslari shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvini qo‘llash dolzarb masala hisoblanadi. Texnologiya fani esa STEAM yondashuvini amaliy jihatdan ro‘yobga chiqarish uchun qulay platforma bo‘lib, u o‘qituvchilarda konstruktorlik, dizayn va muhandislik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Material va metodologiya

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil – pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o‘rganish va umumlashtirish;

Kuzatuv – bo‘lajak o‘qituvchilarning mashg‘ulotlardagi faoliyatini tahlil qilish;

So‘rovnoma va suhbat – talabalarning STEAM yondashuviga bo‘lgan munosabati va tayyorgarlik darajasini aniqlash;

Pedagogik tajriba-sinov – texnologiya fani asosida ishlab chiqilgan STEAM metodikasini amaliyotga joriy etish;

So‘nggi yillarda jahon ta’lim amaliyotida keng tarqalgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi ta’lim jarayonini fanlararo

integratsiya asosida tashkil etishni nazarda tutadi [1, 2]. Ushbu yondashuv o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, kreativ va muhandislik tafakkurini rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM yondashuvi asosida tayyorlash dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmoqda.

Texnologiya fani STEAM yondashuvini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi, chunki u amaliy faoliyat, konstruktorlik va dizayn elementlarini o'zida mujassamlashtiradi [3, 6]. Mazkur fan orqali o'quvchilarda mehnat ko'nikmalari bilan birga muammoli vaziyatlarni hal etish, loyiha asosida ishlash va jamoaviy faoliyatni tashkil etish kompetensiyalari shakllanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM yondashuvi asosida o'qitish metodikasini Texnologiya fani misolida takomillashtirishdan iborat.

Mazkur tadqiqotning maqsadi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM yondashuvi asosida o'qitish metodikasini Texnologiya fani misolida takomillashtirishdan iborat.

Tajriba-sinov ishlari oliy pedagogik ta'lim muassasasining "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida texnologiya fanini STEAM yondashuvi asosida o'qitishga yo'naltirilgan maxsus mashg'ulotlar ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etildi. Empirik metodlar yordamida talabalarning STEAM yondashuviga oid bilimlari, amaliy ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalari darajasi aniqlandi hamda tajriba yakunida olingan natijalar tahlil qilindi.

Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Texnologiya fanini STEAM yondashuvi asosida o'qitish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi

Xususan, tajriba guruhida:

fanlararo integratsiyani amalga oshirish ko'nikmalari rivojlandi;

loyiha va amaliy faoliyatga bo'lgan qiziqish ortdi; kreativ va muammoli fikrlash darajasi yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etdi. [1, 4]. Talabalar tomonidan ishlab chiqilgan STEAM asosidagi dars ishlanmalari va loyihalar tahlili ularning metodik kompetensiyasi mustahkamlanganini ko'rsatdi. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda tajriba guruhida bilim va ko'nikmalar o'sishi barqaror ekanligi aniqlandi.

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, STEAM yondashuvi texnologiya fanini o'qitishda samarali metodik vosita hisoblanadi [2, 6]. Ushbu yondashuv orqali nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashadi va talabalar kelgusida boshlang'ich sinflarda innovatsion darslarni tashkil etishga tayyorlanadi.

Tadqiqot natijalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar bilan uyg'un bo'lib, STEAM yondashuvining pedagogik samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ayniqsa, texnologiya fanining integrativ imkoniyatlari STEAM ta'limini boshlang'ich ta'limga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini STEAM yondashuvi asosida o'qitish metodikasini Texnologiya fani misolida takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv talabalarda kasbiy, metodik va kreativ kompetensiyalarni shakllantirib, ularni zamonaviy ta'lim talablariga mos kadrlar sifatida tayyorlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari oliy pedagogik ta'lim muassasalarida STEAM yondashuvini keng joriy etish va texnologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. IEXuz ON-LINE O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni,08.10.2019 yildagi PF-5847-son
2. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education // Journal of STEM Education. – 2012. – №13(2). – B. 3–7.
3. Maeda J. STEM to STEAM: Art in K–12 Education. – Rhode Island School of Design, 2013.
4. Resnick M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. – Cambridge: MIT Press, 2017.
5. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York: Basic Books, 2011.
6. Kolb D. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – New Jersey: Pearson Education, 2015.
7. Bybee R. The BSCS 5E Instructional Model and STEM Education // Science and Children. – 2014. – №51(8). – B. 10–16.
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Boshlang‘ich ta’limni rivojlantirishga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar to‘plami. – Toshkent, 2022.
9. Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.